

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2022

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Ёдгарова У.Г., Мансурова Д.Б. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ.....	6
2. Ахророва Ш.Б., Нуруллаев Н.Н. ПОСТКОВИД СИНДРОМИДА НЕВРОЛОГИК СИМПТОМАТИКА ИФОДАСИ.....	10
3. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Алиханов С.А. ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ТРАНСКРАНИАЛ МАГНИТ СТИМУЛЯЦИЯ: МОТОР ВА НОМОТОР БУЗИЛИШЛАРДА ҚАЙТА ТИКЛАШ ДАВО УСУЛИ.....	15
4. Халимова Х.М., Рашидова Н.С., Холмуратова Б.Н. МИГРЕНЬ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА БОШ МИЯ НЕЙРОТРОФИК ОМИЛИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	19
5. Хайитов Х.А., Сабиров М.А., Абдуллаева М.Б., Шадиева С.Ў. ЭКСТРОКОРПОРАЛ ТЕРАПИЯ ВА БУЙРАК АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯСИ ФОНИДА БЕМОЛЛАРНИНГ РУҲИЙ ХОЛАТИ, ХАЁТ СИФАТИ ВА ИЖТИМОЙ АДАПТАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	24
6. Расулова Д.К. ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ КЛИНИКАСИДА НУТҚ ЭМБОЛИЯСИ.....	32
7. Ибадуллаев Б.Б. ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ ИККИНЧИ ТИПИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОЛЛАРДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШДА ПСИХОТЕРАПИЯНИНГ РОЛИ.....	35
8. Yakubova M.M., Adambaev Z.I., Olmosov R.Sh. INFLUENCE OF SLEEP DISTURBANCE ON COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA AND ITS CORRECTION.....	40
9. Саноева М. Ж. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ (МИГРЕНОЗНЫЙ СТАТУС), СОЧЕТАЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПУТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ.....	45
10. Шодиев У.Д. ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОАСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19.....	49
11. Мадиримова Л.О., Ибадуллаев Б.Б. ГИПЕРАКТИВЛИК ВА ДИҚҚАТ СУСТЛИГИ СИНДРОМИ РИВОЖЛАНГАН БЕМОЛЛАРНИ СКРИНИНГ ПСИХОДИАГНОСТИКА ВА КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШГА ЯНГИЧА ТИББИЙ-ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ.....	52
12. Utaganova G.Kh., Isanova Sh.T., Ergashev S.S., Muxtarova M.A. CLINICAL SYMPTOMS OF NEUROINFECTIONS IN CHILDREN.....	56
13. Расулова Р.П., Куранбаева С.Р. ГЕРПЕТИК ИНФЕКЦИЯЛАРДА УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	59
14. Худойдодова С.Г., Элмуродова А.А. КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ.....	62
15. Yusupov A.M., Djurabekova A.T., Isanova Sh.T., Muxtarova M.A. BOLALARDA TUNGI ENUREZNI DAVOLASHDA MAGNITOSTIMULYACIYA.....	66
16. Утаганова Г.Х., Исанова Ш.Т., Ergashev S.S., Мухтарова М.А. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БОЛИ И ПРОБЛЕМЫ БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	69
17. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72
18. Мирзаева К.С. ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ МОНОТЕРАПИИ НЕКОТОРЫМИ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	77
19. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ.....	82

УДК 616.833:616.523-07-08

**Расулова Райхон Пардаевна,
Куранбаева Сатима Раззаковна**
Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали
тиббиёт фанлари доктори доцент
Тошкент тиббиёт академияси

ГЕРПЕТИК ИНФЕКЦИЯЛАРДА УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7462778>

АННОТАЦИЯ

Мақолада уч шоҳли нерв невралгияси касаллигига олиб келувчи омиллар, герпес вируслари келтириб чиқарадиган касалликлар, герпес вирусларининг нейротоксик таъсири, касалланишларнинг эпидемиологик ва клиник таҳлиллари ёритилган.

Калит сўзлар: Уч шоҳли нерв, невралгия, касалланиш, эпидемиологик таҳлил, интерстициал фиброз, тарқок склероз, лаборатор текширувлар.

**Расулова Райхон Пардаевна,
Куранбаева Сатима Раззаковна**
Термезский филиал Ташкентской медицинской академии
доктор медицинских наук доцент
Ташкентская медицинская академия

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЕ И ТЕЧЕНИЕ ТРОЙНИЧНОЙ НЕВРАЛГИИ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

АННОТАЦИЯ

В статье описаны факторы, вызывающие невралгию тройничного нерва, заболевания, вызванные вирусами герпеса, нейротоксическое действие вирусов герпеса, эпидемиологический и клинический анализ заболеваний.

Ключевые слова: тройничный нерв, невралгия, заболеваемость, эпидемиологический анализ, интерстициальный фиброз, рассеянный склероз, лабораторные исследования.

**Rasulova Raykhon Parдаввна,
Kuranbaeva Satima Razzakovna**
Termiz Branch of Tashkent Medical Academy
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor.
Tashkent Medical Academy

FEATURES OF THE DEVELOPMENT AND COURSE OF TRIGEMINAL NEURALGIA IN HERPESVIRUS INFECTION

ANNOTATION

The article describes the factors causing trigeminal neuralgia, diseases caused by herpes viruses, neurotoxic effect of herpes viruses, epidemiological and clinical analysis of diseases.

Keywords: trigeminal nerve, neuralgia, illness, epidemiological analysis, interstitial fibrosis, multiple sclerosis, laboratory examinations.

Уч шоҳли нерв невралгияси – юзнинг бир томонида ўткир хуружсимон оғриқлар билан намоён бўлувчи касаллик. Уч шоҳли нерв невралгияси кўп учрайдиган касалликлар гуруҳига киради. Касалланиш 100 000 аҳоли сонига нисбатан йилига 4 кишини ташкил қилади. Касаллик, асосан, ёши катталарда, яъни 40–60 ёшларда кўп учрайди, балоғат ёшига етган ўсмирларда ҳам учрайди. Уч шоҳли нерв невралгияси, кўпинча юзнинг ўнг томонида (70 %), кам ҳолларда унинг чап томонида (30 %) кузатилади [1,3,5].

Герпес гуруҳи вируслари ва улар билан боғлиқ касалликларнинг эпидемиологияси масалалари нафақат

Ўзбекистонда, балки дунёнинг кўпгина мамлакатларида ҳам яхши ўрганилмаган.

ЖССТ маълумотларига кўра, герпес вируслари келтириб чиқарадиган касалликлар вирусли касалликлардан ўлим сабаби сифатида грипдан (35,8%) кейин (15,8%) иккинчи ўринда туради ва МДХда ҳар йили 20 миллионга яқин одам герпес вирусининг турли шакллари билан касалланади [2,4,16].

Герпес кўзгатадиган касалликларда герпес вируси асосий этиологик омил бўлиб хизмат қилмайди, балки патологик жараённинг ривожланишида фақат бошланғич бўғин ҳисобланади. Герпес вирус инфекциялари, айниқса алфа кичик гуруҳи, юкори

нейротроплиги билан ажралиб туради. Улар кўп йиллар давомида нерв ганглионларида яширин ҳолатда сақланади ва фаоллашиш даврида герпес вирусини (ГВ) тарқатишнинг асосий йўллари нерв хужайралари аксонларидир [2,5,23].

Марказий асаб тизими (МАТ) шикастланиши герпес вирус инфекцияси ягона белгиси бўлиши мумкин ёки касалликнинг тарқалган асорати тери ва ички аъзолар зарарланиши (ўпка, буйрак, жигар ва б.) ёки терининг ва ички аъзоларнинг (ўпка, буйраклар, жигар ва бошқалар) шикастланиши билан касалликнинг тарқалган шакллари асорати бўлиши мумкин. Герпес вирусини асаб тизимининг марказий ва периферик қисмларини зарарлашга қодир. Кўпинча герпетик энцефалит, менингоэнцефалит, радикуломиелопатия қайд этилади. Марказий асаб тизимининг шикастланиши герпес вирусининг ягона белгиси бўлиши мумкин, ёки терининг ва ички органларнинг (ўпка, буйраклар, жигар ва бошқалар) шикастланиши билан касалликнинг тарқалган шакллари асорати бўлиши мумкин [7,18].

Герпес вирусидан таъсирланган нейронлар ва глиал хужайраларнинг метаморфози мононуклеар грануломалар, интерстициал фиброз ўчоқлари, периваскуляр энцефаломалация ва кейинчалик мия тўқималарида калсификация зоналарининг шикастланиши билан боғлиқ. ГИ нинг нейротоксик таъсири хужайра ДНКси синтезининг пасайишига, нейронлардаги метаболлик жараёнларнинг фаоллигининг пасайишига олиб келади (гликолиз ва оксидловчи фосфорланиш секинлашади ва Кребс цикли ферментларининг фаоллиги бузилади). Буларнинг барчаси апоптоз жараёнларининг тезлашишига, хужайраларнинг фенотипик хусусиятларининг ўзгаришига ва марказий асаб тизимида сурункали яллиғланиш жараёнининг шикастланишига ёрдам беради [6,11].

Ўқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, асаб тизимининг герпетик шикастланиши жуда долзарб фанлараро муаммо деган ҳулосага келиш мумкин. Асаб тизимининг Герпес вирусдан зарарланиши бўлган беморларни эрта аниқлаш неврологлардан ушбу патологиянинг асосий диагностик мезонларини билишни талаб қилади.

Герпес вирусини жамият учун муҳим ижтимоий ва иқтисодий йўқотишлар билан боғлиқ - асосан беморнинг меҳнат қобилиятини йўқотиши, узоқ муддатли, доимий ва тез-тез терапевтик аралашувнинг турли усулларига чидамли бўлган кучли нейропатик оғриқлар туфайли кундалик фаолиятдаги чекловлар. Шунингдек, герпес ташхиси қўйилган беморларнинг 45% ҳар кунни бошдан кечирадиган оғриқлар, 23% - кун бўйи оғриқ ва 42% - "дахшатли", "изтиробли", "чарчатувчи" оғриқлар безовта қилади, бу кўпинча касалканага ётқириш учун сабаб бўлади [3,15].

Орқа мия ва краниал ганглиялар герпес вирусининг қайта фаоллашиши билан боғлиқ неврологик асоратлари орасида энг муҳимлари: постгерпетик невралгия (ПГН), ҳаракат нейропатияси, краниал неврит, менингоэнцефалит, кўндаланг миелит. Шуни таъкидлаш керакки, бош ва орқа мия асоратлари ҳозир кам учрайди. Герпес ривожланиши ҳолатларида уч шохли нерв соҳасида кўзнинг зарарланиши асоратлари кузатилади – кератит, ирит, ретинит, офталмит. Илгари, ўзига хос антигерпетик терапия бўлмаганида, пневмония, энцефалит ёки гепатит тез-тез учрайдиган асоратлар бўлиб, баъзан ўлимга олиб келган [7,20].

Ўткир герпес вирусининг нейротроплиги, асосан нерв ганглионларида яширин шаклда сақланиш қобилияти унинг марказий асаб тизимининг шикастланишларида муҳим ролини белгилайди, асосан лимбик тизимда ва бош миyanинг тепа бўлагиди. Ўз навбатида, психо-эмоционал стресснинг нейрофизиологик механизмлари миyanинг лимбик-диэнцефалик тизими билан боғлиқ бўлиб, бу тизим иммунитетни марказий асаб регуля аппарати ҳисобланади. Сурункали герпес вирусидида этиологик ва патогенетик омилларнинг мураккаб мажмуаси (инсон организмда ОГВнинг узоқ муддатли давом этиши ва иммунокомпетент хужайралар ва мия хужайраларига доимий салбий таъсири, оғир психо-эмоционал стресс) нейроиммун таъсирининг бузилишига, неврологик патология кўшилишига олиб келади [17,19,24].

Herpes zoster ва постгерпетик невралгиянинг ўткир даврида нейропатик оғриқ синдроми бўлган беморларнинг ҳаёт сифатини, ҳиссий ҳолатини ўрганиш муҳимдир. Нейропатик оғриқнинг пайдо бўлиши носцепптив ва антиносцепптив тизимларнинг ўзаро таъсири, носцепптив МАТ нейронларининг кўзгалувчанлигини назорат қилиш механизмлари билан боғлиқ. Серотонин оғриқ сезувчанлигини марказий тартибга солишда ҳам, серотонергик рафохипоталамик ва рафостриар тизимларнинг иштироки туфайли иммунитет тизимининг функциясини марказий регуляцияда муҳим аҳамиятга ега (Метелица Т.В., 2019), аммо унинг постгерпетик невралгиядаги роли хали ўрганилмаган[9,10,21].

Уч шохли нервнинг постгерпетик невралгияси оғир кечувчи невралгиялар сирасига қиради. Постгерпетик невралгия турли ёшда учраши мумкин, бироқ у 50 ёшдан ошганларда кўп учрайди, 70 ёшдан кейин эса касалланувчилар сони кескин ошади. Касаллик ўсиш ва ривожланиш фонида бўлиб, кейинчалик иммунитетни пасайиши туфайли келиб чиқади. Бу ҳолат қатта ёшдагиларда иммунитетнинг суслуги билан изохланади[9,10,22].

Постгерпетик невралгия ўткир герпетик инфекциядан (varicella-zoster) сўнг пайдо бўлади, баъзида у бир ҳафта ёки 1–2 ойдан сўнг ривожланади. Герпетик инфекция кўпинча уч шохли нервнинг 1-тармоғини зарарлайди ва тошмалар пешонанинг бир томонида ва кўз атрофида пайдо бўлади.

Постгерпетик невралгиянинг клиникасида бирин-кетин келувчи 4 босқич фарқланади. Биринчи босқич, продромал даври. Тошмалардан аввал қуйдирувчи оғриқлар ва кичима юзага келади. Тошма тошадиган жойда дастлаб пуштиранг доғлар пайдо бўлади, кичима ва оғриқлар ҳам шу жойда кузатилади. Бу давр ўртача 2–4 кун давом этади. Иккинчи босқич, тошмалар пайдо бўлиши даври. Зарарланган нерв иннервация қиладиган соҳага везикулалар тошмалар тошади ва сувли ярачалар пайдо бўлади. Эритематоз тошмалар 1–2 кун ичида тошиб кетади ва уларнинг пайдо бўлиши яна давом этади. Аксарият ҳолларда "Постгерпетик невралгия" ташхиси тошмалар тошгандан сўнг қўйилади. Учинчи босқич, теридаги ярачаларнинг битиш даври. Одатда, 2–4 ҳафта давом этади. Дастлаб тошма тошган жойлар бита бошлайди ва уларнинг ўрнида қуруқ пўстлоқча ва чандиқлар пайдо бўлади. Тўртинчи босқич, постгерпетик невралгия даври[12,23,25].

Ярачалар битиб, чандиқлар пайдо бўлган жойларда қуйдирувчи оғриқлар янада кучайиб боради ва доимий тус олади. Бу оғриқлар 3 ой, баъзида 1 йилгача давом этади. Оғриқлар қанча вақт давом этиши беморнинг ёши (кекса ёшдагиларда оғриқ бир неча ойлаб давом этади), йўлдош касалликлар мавжудлиги (қандли диабет, сурункали бронхит, артериал гипертония, атеросклероз), зарарланган жой ҳажми ва даволаш муолажалари (айниқса, антивирус дорилар) қанча эрта бошланганлигига кўп жиҳатдан боғлиқ.

Постгерпетик невралгиядан сўнг зарарланган соҳада чандиқлар, дизестезия, гипестезия, гипералгезия, гиперпатия ва аллодиния каби асоратлар қолади. Ташхис қўйиш алгоритми. "Уч шохли нерв невралгияси" ташхиси клиник симптомларга асосланиб қўйилади. Ташхис қўйишга асос бўлувчи белгилар: уч шохли нерв тармоқлари иннервация қиладиган соҳада бир неча сониядан 2 дақиқача давом этувчи кучли санчувчи оғриқлар; кучли оғриқларнинг юзнинг бир томонида учраши; оғриқларнинг тўсатдан ёки турли таъсиротлардан сўнг пайдо бўлиши; юзда триггер соҳаларнинг бўлиши; касалликнинг дастлабки босқичида гиперестезия, сўнгги босқичларида гипестезиянинг пайдо бўлиши; антиконвулсантларнинг (карбамазепин ва х.к.) юқори самара беради[11,16,22].

Невралгия ташхиси аниқланганда, албатта, уни келтириб чиқарган сабабни излаш зарур. Қуйида шу масалага оид мисолни келтириб ўтамыз. Х. исмли бемор (48 ёш) сўнгги пайтларда юз соҳасидаги оғриқ хуружларининг тезлашгани ва кучайганидан шикоят қилиб врачга мурожаат қилади. Врач беморга "Уч шохли нерв невралгияси" ташхисини қўйиб, даволаш муолажаларини бошлайди. Орадан 3 кун ўтгач, муолажа пайтида беморда субарахноидал қон қуйилиши ривожланади ва бемор зудлик билан реанимация бўлимига ўтказилади[5,18,24].

Шифохонада ўтказилган текширувлар қон қуйилишнинг сабаби базал томирлар аневризмаси ёрилиши эканлигини кўрсатади. Уч шохли нерв невралгиясини фронтит, гайморит, чакка артерити, пуллит, пастки жағ бўғимлари артрити билан қиёслаш керак. Гайморит қўп тарқалган касалликлар гуруҳига қиради. Гайморитнинг кўзгаши доимо юзнинг бир томонида кучли оғриқлар ва ринит билан намоён бўлади. Аммо гайморитда кузатиладиган оғриқлар санчувчи хусусиятга эга эмас ва невралгия хуружларига қараганда узок давом этади. Гайморитда бурундан йирингли ажралма оқиб туради. Қонда яллиғланиш реакциялари пайдо бўлади. МРТ текширувида гайморит яққол аниқланади. Уч шохли нерв невралгияси қайталаниб туради, яъни бемор соғайиб кетгандан сўнг ҳам турли хил инфекциялар, айниқса, ЛОР аъзолари касалликлари, тиш ва милк касалликлари невралгиянинг қайта кўзгашига сабаб бўлади. Уч шохли нерв невралгияси тарқок склерозда ҳам учрайди (1–8 % ҳолатларда). Невралгик оғриқлар, одатда, 30 ёшгача бўлган даврда бошланади. Невралгия сабаби – уч шохли нерв демиелинизацияси ва бунинг оқибатида нервда склеротик тугунларнинг пайдо бўлиши. Бу оғриқлар ўта кучли бўлиб, уларни бартараф этиш жуда қийин.

Хулоса: Невралгия белгилари билан биргаликда, тарқок склерозга хос бошқа симптомларнинг ҳам пайдо бўлиши ва МРТ да склеротик ўчоқларнинг аниқланиши қиёсий ташхис ўтказишни осонлаштиради ва касаллик сабабини аниқлаш учун зарур бўлган асосий текширувлар: субъектив симптомлар – уч шохли нерв шохчалари соҳасида қиска мўдат давом этувчи санчувчи ва қуйдирувчи хусусиятдаги оғриқ хуружларини аниқлаш; объектив неврологик симптомлар – уч шохли нерв шохчалари соҳасида **Фойдаланилган адабиётлар**

гиперестезия ва Валле нуқталарида локал оғриқларни аниқлаш; лаборатор текширувлар ёрдамида инфекциян касалликларни аниқлаш; КТ, МРТ ва МРА текширувларида бош миёда ҳажмли жараёнлар ва дегенератив касалликларни аниқлаш лозим.

Заключение: наряду с симптомами невралгии появление других симптомов, характерных для рассеянного склероза, и обнаружение склеротических очагов на МРТ облегчают сравнительную диагностику и основные исследования, необходимые для установления причины заболевания: субъективные симптомы – выявление кратковременных приступов колющей и жгучей боли в области ветвей тройничного нерва; объективная неврологическая симптоматика – выявление гиперестезии в области ветвей тройничного нерва и локальной болезненности в точках Валле; выявление инфекционных заболеваний с помощью лабораторных исследований; Необходимо выявить объемные процессы и дегенеративные заболевания в головном мозге при КТ, МРТ и МРА исследованиях.

Conclusion: Along with the symptoms of neuralgia, the appearance of other symptoms characteristic of multiple sclerosis and the detection of sclerotic foci on MRT facilitate comparative diagnosis and the main examinations necessary to establish the cause of the disease: subjective symptoms - identification of short-lasting stabbing and burning pain attacks in the area of trigeminal nerve branches; objective neurological symptoms - detection of hyperesthesia in the area of trigeminal nerve branches and local pain in Valle's points; detection of infectious diseases using laboratory tests; Volumetric processes and degenerative diseases in the brain should be detected in CT, MRT and MRA examinations.

1. Максимова М.Ю., Синева Н.А., Водопьянов Н.П. Невралгия (невропатия), обусловленная опоясывающим герпесом. Терапевтический архив. 2014; 86(11): 93–99.
2. Максимова М.Ю., Синева Н.А., Водопьянов Н.П. Постгерпетические невралгии (невропатии), обусловленные опоясывающим герпесом. Фар-матека. 2013; 10: 58–62.
3. Расулова Р.П., Куранбаева С.Р. Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. Научно-практический журнал №89 (III квартал), 2022 г., 52-56.
4. Куранбаева С.Р., Рахимбаева Г.С., Атабеков Н.С., Каландарова С.Х. Инфекция, Иммунология и Фармакология. – Узбекистан, 2015. -№6. –(14.00.00; №15); 58-60.
5. Иванов И.В. Мультиспиральная компьютерная томография в оценке анатомических структур височной кости // Радиология — Практика. – 2013. - № 2. - С. 50-60.
6. Гринхальх Т. Основы доказательной медицины (пер. с англ). – М.: 2006, 240 с.
7. Kuranbaeva S.R., Atabekov N.S., Kalandarova S.Kh. European Science Review.–Austria, 2015.-№9-10–С. (14.00.00; №19, 2018); 73-75.
8. Ибодуллаев З.Р. Асаб касалликлари. Тиббий институти талабалари учун дарслик. – Т.: 2013, 838 б.
9. Куранбаева С.Р., Каландарова С.Х., Махмадияров С.Н. Биология ва тиббий муоммалари – Узбекистан. 2016. - №3(89) – С. 41-42 (14.00.00, №19); 41-42.
10. Baehr M., Frotscher M., Topical diagnosis in Neurology. Stuttgart. New York. 2005. 531p.
11. Куранбаева С.Р. Инфекция, Иммунология и Фармакология. Узбекистан, 2019.-№1. - (14.00.00; №15); 81-87.
12. Куранбаева С.Р., Атабеков Н.С. Инфекция, Иммунология и Фармакология. Узбекистан, 2019. - №1.– (14.00.00; №15); 88-95.
13. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The international classification of headache disorders, 3rd edition (beta version) // Cephalalgia. 2013.
14. Куранбаева С.Р., Рахимбаева Г.С., Атабеков Н.С., Каландарова С.Х. Вестник ТМА. Узбекистан – 2019. - №4. – М (14.00.00; №13); 79-83.
15. Куранбаева С.Р., Атабеков Н.С., Каландарова С.Х. Инфекция, Иммунология и Фармакология. Узбекистан, 2019. - №5.–(14.00.00; №15); 142-146.
16. Kuranbaeva S.R., Rakhimbaeva G.S. American Journal of Medical and Medical Sciences. – 2019. - №9. (12). (14.00.00; №2); 482-486.
17. Lonser R., Apfelbaum R. Neurovascular decompression in cranial nerves V, VII, IX, and X. In: Alfredo Quiñones-Hinojosa. Schmidek & Sweet Operative neurosurgical techniques: indications, methods, and results, 6th ed. China: ESEVIER SAUNDERS; 2012. Vol. 2. 1419 p.
18. Kuranbaeva S.R., Rakhimbaeva G.S., Kalandarova S.Kh. Medico-Legal Update An International Journal.–2020. - Volume 20.4. – pp.1032-1036. Scopus; 1032-1036
19. Mumenthaler, C. Bassetti, Ch. Daetwyler. Neurologische Differenzialdiagnostik.– New York: 2009, 355 p.
20. Kuranbaeva S.R. Global journal of medical Research. – USA, 2019.-Volume19. Issue 3. Version 1.0. Year 2019.
21. Kuranbaeva S.R., Kalandarova S.Kh., Daminova Kh.M. Annals of R.S.C.B., ISSN: 1583-6258, Vol. 25, Issue 5, 2021, Pages, 3332-3340 Received 15 April 2021: Accepted 05 may 2021 Scopus; 3332-3340.
22. Куранбаева С.Р., Атабеков Н.С., Жобборов А.В., Махмадияров С.Н. Вестник СМУС. – 2017. - №4 (19); 80-85.
23. Расулова Р.П., Куранбаева С.Р. ISSN 2181-5534 Инфекция, Иммунология и Фармакология. Ташкент: №3/2022.
24. Расулова Р.П., Бобожонов С.А., Хакимов У.Р. Polish science journal. International science journal. Issue 2 (35) Part 3. Warsaw. 2021: 222-225.
25. Запольский М.Э. Влияние герпетической инфекции на развитие соматической патологии. Герпес-индуцированные заболевания. Дерматология и венерология. – 2012ю №3(57); 24-27.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000